

TRANSMILLIY HUQUQNING XALQARO TIJORAT ARBITRAJIDA QO'LLANILISHI

Davronbek Abdugaffarov

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: davronbekabdugaffarov@gmail.com

Tel: 99 832 59 82

TDYU professori, **Hazratqulov O.T** taqrizi ostida

Abstract

This thesis analyzes the role of transnational law in international commercial arbitration. The thesis focuses on the application of transnational law in commercial arbitration without the use of national law and national judicial systems, if the arbitration agreement of the parties provides for the application of transnational law. The thesis analyzes the features of the historical use of transnational law as "lex mercatoria" in commercial arbitration in comparison with national legal systems and international law. The thesis also analyzes the advantages and disadvantages of using transnational law in international commercial arbitration.

Key words: lex mercatoria, principle of party autonomy, conflict of laws, juris dictio, equity, UNCITRAL Model Law.

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРАВА В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ

Аннотация

В данном тезисе анализируется роль транснационального права в

международном коммерческом арбитраже. Основное внимание в тезисе уделяется вопросам применения транснационального права в коммерческом арбитраже без использования национального права и национальных судебных систем, если арбитражным соглашением сторон предусмотрено применение транснационального права. В тезисе анализируются особенности исторического использования транснационального права как «lex mercatoria» в коммерческом арбитраже в сравнении с национальными правовыми системами и международным правом. В тезисе также анализируются преимущества и недостатки использования транснационального права в международном коммерческом арбитраже.

Ключевые слова: lex mercatoria, принцип автономии воли сторон, коллизионное право, juris dictio, право справедливости, Типовой закон ЮНСИТРАЛ.

TRANSMILLIY HUQUQNING XALQARO TIJORAT ARBITRAJIDA QO'LLANILISHI

Annotatsiya

Ushbu tezisdan transmilliy huquqning xalqaro tijorat arbitrajida tutgan o'rnini tahlil qilingan. Tezisdan asosiy e'tibor taraflarning arbitraj kelishuvida transmilliy huquq qo'llanilishi belgilangan taqdirda, milliy huquq va milliy sud tizimlaridan foydalanilmagan holda transmilliy huquqning tijorat arbitrajida foydalanilishiga qaratilgan. Tezisdan transmilliy huquqning tarixan "lex mercatoria" o'laroq tijorat arbitrajida qo'llanilishining o'ziga xosliklari milliy huquq tizimlari va xalqaro huquqqa nisbatan taqqoslangan holda tahlili amalga oshirilgan. Shuningdek, tezisdan xalqaro tijorat arbitrajida transmilliy huquqni qo'llashning afzallik va

kamchiliklari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: lex mercatoria, erk muxtoriyati tamoyili, kollizion huquq, juris dictio, odilli huquqi, UNCITRAL Namunaviy qonuni.

Agar xalqaro tijorat munosabatlarida nizo yuzaga kelsa, tomonlardan har qaysisi milliy sud tizimlariga murojaat qilishi mumkin va bu holda, albatta, milliy qonunchilik qo'llaniladi. Shunga qaramay, xalqaro shartnoma taraflari huquqiy nizolarni hal qilish huquqiga ega bo'lgan davlatning konstitutsiyaviy organlari bo'lgan milliy sudlarning yurisdiksiyasini chetlab o'tishlari va o'z nizolarini arbitrajga topshirishlari mumkin. Nizolarni hal qilish mexanizmi sifatida moddiy lex mercatoria va xalqaro tijorat arbitraji o'rtasidagi bu o'zaro ta'sir milliy huquq tizimlaridan mustaqil "avtonom" huquqiy tizimni o'rnatish sifatida qaraladi.

Amerikalik huquqshunos-tadqiqotchi Korte ushbu masalani o'rganib chiqqan va transmilliy huquqiy tizimi xususiy arbitrlar tomonidan amalga oshiriladigan, hatto milliy sudlar yordamisiz o'z qarorlarini ijro etishi mumkin bo'lgan moddiy transmilliy odat huquqidan iborat ekanligiga e'tibor qaratgan. Demak, milliy davlatlar yoki ularning konstitutsiyaviy organlari tomonidan transmilliy qonunlarni ishlab chiqarish, qaror qabul qilish va hatto amalga oshirishda ishtiroki yoki nazorati mavjud emas.¹ Boshqa tadqiqotchi Whytock transmilliy tijorat arbitrajini ikkita savol asosida o'rganib chiqdi va bu asosan an'anaviy ravishda qo'llaniladigan milliy huquq tizimi hamda lex mercatorianing farqlari asosida o'rganish orqali amalga oshirilgan. Bu nuqtai nazardan kelib chiqib, turli olimlar transmilliy huquqning tijorat arbitrajidagi xususiy global boshqaruv shakli sifatida tavsiflaydilar².

¹ Cristián Gimenez Corte. *Lex Mercatoria, International Arbitration and Independent Guarantees: Transnational Law and How Nation States Lost the Monopoly of Legitimate Enforcement*. New York. 2013. 26 p.

² Whytock, Christopher A. (2010) "Private-Public Interaction in Global Governance: The Case of Transnational Commercial Arbitration," *Business and Politics*: Vol. 12: Iss. 3, Article 10.

Arbitraj nizolarni hal qilish usuli bo'lib, unda ikki yoki undan ortiq tomonlar ("nizolashuvchilar") o'z nizolarini uchinchi tomon sifatida xolis qaror qabul qiluvchiga, ya'ni "arbitr"ga taqdim etadilar. Arbitraj jarayonini boshlovchi tomon "da'vogar", ikkinchi tomon esa "javobgar" hisoblanadi. Arbitraj to'rtta muhim xususiyatga ega. Birinchidan, arbitr nizolashuvchilarning o'zlari tomonidan yoki vakillari tomonidan oldindan kelishilgan tartibda tanlangan xususiy ishtirokchi hisoblanadi. Ikkinchian, ko'pincha, jarayonda bir nechta arbitrlar mavjud bo'lib, arbitraj konsensual hisoblanadi. Uchinchidan, arbitr agar nizolashayotganlar arbitraj tomonidan ushbu nizoning hal qilinishiga rozi bo'lmasalar, nizoni hal qila olmaydi. To'rtinchidan, arbitraj jarayonining yakuniy yechimi - "qaror" deb ataladi va u nizolashuvchi taraflar uchun majburiydir. Da'vogar ustun bo'lganida, qaror odatda javobgar da'vogarga ma'lum miqdorda moddiy qiymatni to'lash to'g'risidagi buyruq shaklida bo'ladi³.

Lex mercatoria huquqning bir manbasining transmilliy ifodasi bo'lib, u odat huquqi asosida shakllangan. Odat huquqi shunga o'xshash amaliyotlarning ma'lum vaqt oralig'ida umumlashtirilgan takrorlanishi natijasida paydo bo'ladi. Lex mercatoria misolida bu umumiy amaliyotlar shartnomalar, xususan, xalqaro tijorat shartnomalari orqali rivojlanadi. Shuning uchun, lex mercatorianing tabiatini tushunish uchun ushbu shartnoma amaliyotlari uning rivojlanishiga qanday hissa qo'shganini tushunish kerak.

Kollizion huquq qoidalari bitta ish uchun potensial qo'llanilishi mumkin bo'lgan ikki (yoki undan ortiq) huquqiy tizimlar o'rtasidagi ziddiyatni hal qilish uchun maxsus ishlab chiqilgan normalardir. Misol uchun, agar shartnoma AQShning Nyu-York shahrida imzolangan bo'lsa-yu, Santa-Fe shahrida (Argentina) bajarilishi kerak bo'lsa, shartnomaga nisbatan ikkita huquqiy tizim

³ This freedom is subject to mandatory provisions of law. See Born 2009, 1765.

qo'llanilishi mumkin. Bunday holda, ushbu kollizion huquq normasi "shartnoma, u ijro etilayotgan joyning qonuniga muvofiq bo'lishi kerakligini" belgilaydi va shu bilan kolliziyani hal qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, kollizion huquqiy normalar ishni mohiyatan hal qilishni ta'minlamaydi; Buning o'rniga ular ishning yakuniy yechimini oxir-oqibat qo'llaniladigan moddiy (milliy) qonunga havola qiladilar.

Tijorat va savdo odatlari foydalanish huquqning transmilliy manbalari sifatida tavsiflanishi mumkin. Buning sababi shundaki, ular hech qanday davlat hokimiyati, ya'ni parlament, sud yoki hukumatning ijro etuvchi hokimiyati tomonidan qabul qilinmaydi. Buning o'rniga, tijorat odatlari tomonlarning erk muxtoriyati prinsipiga asoslanib, xususiy shaxslar tomonidan yaratiladi. Shunday qilib, transmilliy huquq - bu xalqaro savdo amaliyotidan kelib chiqqan, o'z manbalariga, asosan savdo odatlari va nizolarni hal qilishning o'ziga xos vositalariga ega bo'lgan, o'z-o'zidan paydo bo'ladigan huquqdir hamdamilliy yoki xalqaro sudlardan ajralib turadigan va alohida bo'lgan arbitrajga tayanadi⁴.

Shartnomalarning ishonchliligini ta'minlash va mumkin bo'lgan kollizion huquq muammolariga yo'l qo'ymaslik uchun tomonlar shartnomalarni juda batafsil va to'liq shaklda ishlab chiqishni boshladilar. Bunday shartnomalarda tomonlarning barcha huquqlari, majburiyatlari, vazifalari va javobgarliklari, shu jumladan tomonlarning (va ularning vakillarining) huquqiy holati, xodimlar uchun javobgarlik (yuridik shaxs bo'lsa) ko'rsatilgan holda tijorat shartnomasining barcha shartlari, jumladan, tashish, yetkazib berish muddati, to'lov usuli, valyuta, foiz stavkalari, kafolatlar, qabul qilish va rad etish shakli, fors-major holatlari, shartnomani bekor qilish va boshqalar ko'rsatilishi kerak. Ushbu batafsil, keng qamrovli va atroflicha tuzilgan shartnomalar shartnoma munosabatlarining deyarli barcha o'zgarishlarini oldindan ko'rishga qaratilgan "maxsus kod" ga o'xshaydi⁵.

⁴ Fernandez Rozas and Sonchez Lorenzo (n 8) 174–5 (author's translation).

⁵ Cristián Gimenez Corte. *Lex Mercatoria, International Arbitration and Independent Guarantees: Transnational Law*

Sudyalar va arbitrlar o'z qarorlarini savdo odatlari sifatida qo'llaniladigan "shartnomalarning umumiy shartlari"ga;⁶ "xalqaro huquq tamoyillari" bo'yicha;⁷ UNCITRAL tomonidan tasdiqlangan "Xalqaro kredit o'tkazmalari to'g'risida"gi "Namunaviy qonun" to'g'risida, u "xalqaro savdoda standart majburiy amaliyotlarni to'g'ri ko'rsatganligi" sababli qo'llaniladi;⁸ va "hozircha kuchga kirmagan shartnoma" to'g'risida, chunki u "umumlikdagi savdo-sotiqdan foydalanishni" aks ettirgan asosan chiqaradilar.

Aytib o'tilganidek, tomonlar o'zlarining xalqaro shartnomalariga qo'llaniladigan huquq sifatida lex mercatoriani tanlashlari mumkin. Agar ular o'rtasida nizolar bo'lmasa yoki har qanday ziddiyat muzokaralar yo'li bilan hal etiladigan bo'lsa, u holda shartnoma har qanday milliy huquq tizimi tomonidan emas, faqat lex mercatoria tomonidan tartibga solinadi. Biroq, agar nizolarni muzokaralar yo'li bilan hal qilishning iloji bo'lmasa, tomonlar arbitrajga murojaat qilishlari mumkin.

Yuqorida ko'rib o'tilgan holatlardan kelib chiqqan holda xulosa qiladigan bo'lsak, xalqaro tijorat arbitrajida transmilliy huquq ham qo'llaniladigan huquq ko'rinishlaridan biri sifatida muhim ahamiyatga ega. Uning qo'llanilishi uchun esa taraflarning ixtiyori, ularning nizoga nisbatan qo'llaniladigan huquq haqida kelishuvi asos bo'ladi. U taraflarning tijorat shartnomasi tarkibida arbitraj izohi ko'rinishida yoki alohida arbitraj kelishuvi shaklida tuzilishi mumkin bo'lib, bu kelajakda nizo yuzasidan chiqariladigan arbitraj qarorining ham taraflar tomonidan tan olinishini avvaldan ta'minlovchi muhim vosita hisoblanadi. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda aytishimiz mumkinki, transmilliy huquq o'z

and How Nation States Lost the Monopoly of Legitimate Enforcement. New York. 2013. 352 p.

⁶ See EHTM Peters v Kulmbacher Spinnerei & Co Produktions KG (Gerechtshof 's Hertogenbosch, Netherlands) (1996), abstract available at <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960424n1.html>.

⁷ See Arbitral Award No 15089 (ICC International Court of Arbitration) (2008), www.unilex.info/case.cfm?id=1440

⁸ See Global Packaging Solutions SA v Banco de Galicia y Buenos Aires SA, 2008 SJA (Cámara Nacional Comercial, Buenos Aires, sala A) [2007].

mohiyatiga ko'ra xalqaro huquq hamda milliy huquq tizimlaridan alohida bir tarmoq bo'lishiga qaramay, xalqaro tijorat arbitrajida nizolarni hal qilishda yakka o'zi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'la olmaydi va u yoki bu shaklda xalqaro huquq yoxud milliy huquq tizimlari bilan birgalikda qo'llanilishi orqali uning nizoga nisbatan qo'llanilishi yoki nizo bo'yicha hal qiluv qarorining ijrosi bosqichida o'zaro bog'liqligi kuzatilishi mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Cristián Gimenez Corte. *Lex Mercatoria, International Arbitration and Independent Guarantees: Transnational Law and How Nation States Lost the Monopoly of Legitimate Enforcement*. New York. 2013. p. 345-370
2. Whytock, Christopher A. (2010) "Private-Public Interaction in Global Governance: The Case of Transnational Commercial Arbitration," *Business and Politics*: Vol. 12: Iss. 3, Article 10. p. 3
3. *International Commercial Arbitration*, 3rd edn, by Gary B. Born, (Wolters Kluwer, The Netherlands, 2009). P 1765
4. Uglješa Grušić. *Cheshire, North and Fawcett Private International Law* (n 7). Oxford University Press, 2017. p. 179–181.
5. Fernandez Rozas and Sanchez Lorenzo *Lex Mercatoria, International Arbitration and Independent Guarantees: Transnational Law and How Nation States Lost the Monopoly of Legitimate Enforcement*. 2012. p. 174–175.